

HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT

Xaliqov Muhammad Shavkat o'g'li

Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani

Yuridik xizmat ko'rsatish boshyuriskonsulti

Annotatsiya: Ushbu maqola Jamiyatning ma'naviy olamida ijtimoiy ongning turli shakllari – axloq, madaniyat, san'at, din, fan va boshqalar qatorida huquqiy ong hamda madaniyat ham alohida o'rin tutadi. Jahon ma'rifiy taraqqiyotining hozirgi bosqichida ijtimoiy-huquqiy hodisalarga qadriyatlar ta'limoti mezonlari asosida baho berish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bunday yo'nalish, xususan, o'zbek huquqshunoslik fanlari uchun ham xos bo'lib bormoqda. Huquqshunoslik fanimiz huquqning, butun huquqiy tizimning jamiyatda barqarorlik, huquqiy tartibot va qonuniylik muhitini vujudga keltirish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash borasidagi ahamiyatidan kelib chiqib, ularni nihoyatda muhim ijtimoiy qadriyatlar sifatida tadqiq etadi.

Huquqni aksiologik (qadriyatli) o'rganish aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq maqsadli tadbirlarni amalga oshirishda muhim vosita vazifasini o'taydi. Bugungi taraqqiyot asri ijtimoiy hayotning muhim mezoni hisoblangan huquqning nufuzini yuksaltirishga, uni ma'naviy ne'mat va ijtimoiy demokratik qadriyat tarzida asrab-avaylashga chorlamoqda. Davrning ushbu imperative talabini, qat'iy undovini jamiyat huquqiy ongiga singdirish lozim. Maqolada mamlakatimizda huquqiy ongning tabiati va mohiyatiga yondashiladigan bo'lsa, uning mazmunida mustaqillik yillarida jamiyatda qaror topayotgan demokratik huquqiy qadriyatlar va tamoyillar, huquqiy tizimdagi islohotlar va modernizatsiyalash jarayonlari xususidagi fuqarolarning qarashlari, tasavvurlari, hissiyotlari, ruhiy kechinmalari majmui sifatida ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit soʻzlar: Huquqiy ong, huquqiy tafakkur va maʼnaviyat olami, huquqiy ongning tabiati va strukturasi, huquqiy tarbiya va uni amalga oshirish usullari.

Jamiyatning demokratiya yoʻlidan jadal rivojlanishi koʻp jihatdan odamlarning huquqiy ongi, madaniyati va huquqiy savodxonligiga bogʻliqligidan kelib chiqib, Harakatlar strategiyasida «aholining huquqiy madaniyati va ongini yuksaltirish, bu borada davlat tuzilmalarining fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari bilan oʻzaro samarali hamkorligini tashkil etish»ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi¹. Mazkur vazifani bajarish uchun mamlakatimizda huquqiy taʼlim va maʼrifatni, huquqiy bilimlar hamda qonunlar targʻibotini tubdan yaxshilashga yoʻnaltirilgan keng koʻlamli maqsadli chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish zarur. Huquqiy ong huquq bilan umumiy ildizlar, jihat va tabiatga ega. Huquqiy ong jamiyatning obyektiv ehtiyojlari va manfaatlari, turli ijtimoiy guruhlarning taʼsirida shakllanadi; oʻzgarib boruvchi hayotiy shart-sharoitlar va jarayonlar tufayli joʻshqin rivojlanadi; huquqiy ong ijtimoiy ongning tarkibiy qismi boʻlganligi bois falsafiy, mafkuraviy va siyosiy qarashlarning taʼsiriga uchraydi.

Oʻz inʼikosini ongda (individual ongda, guruh ongida va hokazo) topadigan hayotiy shart-sharoitlar, ehtiyojlar, manfaatlar amaldagi yuridik huquqlar va majburiyatlarning oʻzaro nisbati – huquqiy ongning xususiyat – belgisidir. Huquq toʻgʻrisidagi gʻoyalar, tasavvurlar, xulosalar bunday nisbatning natijasi hisoblanadi. Insonning hech bir faoliyatini uning ongidan tashqarida tasavvur qilib boʻlmaydi. Demakki, biror-bir huquqiy hujjat, birorta yuridik munosabat huquqiy ruhiyat va huquqiy mafkuradan tashqari amalga oshmaydi.

Qolaversa, huquqiy ong falsafiy nazariyalar, mafkuraviy qarashlar, diniy doktrinalar bilan chambarchas bogʻliqdir. Abu Nasr Forobiyning fikricha, huquq normalari, ular bajarilishining shartligi va majburiyligi komil insonlar ongining bir qismi boʻlishi kerak, shuning uchun huquq maʼnaviy hodisa hisoblanadi. I. Kant, G. Hegel esa huquqning majburiyligini inson erkinligini tartibga solishning tashqi

vositasi ekanligini ta'kidlaydilar. Ba'zilar esa huquqni ijtimoiy munosabatlarning sinfiy tartibga soluvchi vosita deb tushunganlar. Yana bir toifa mutafakkirlar huquqni inson tabiiy huquqlarining rasmiylashtiruvchi vosita va kafolati, deb e'tirof etganlar. Huquqiy ong huquqiy madaniyat bilan uzviy bog'liq bo'lib, uni inson, inson ongi va faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Huquqiy ongning jamiyat hayotini tashkil etishga ko'rsatadigan ta'siri beqiyosdir. Zikr etilgan ta'sirni ijtimoiy munosabatlarga ta'sir ko'rsatish vositalaridan biri sifatida huquqiy ongni huquqiy tartibga solish mexanizmiga taalluqliligi bilan izohlash mumkin. Uning huquqiy tartibga solish mexanizmi tarkibiy qismi ekanligining xususiyati shundan iboratki, huquqiy ongning roli huquqiy ta'sir ko'rsatishning hech bir bosqichi bilan cheklanmaydi.

Huquqiy ong huquq ijodkorligi bosqichida ham, huquqni amalga oshirish bosqichida ham amal qiladi. Huquqiy ong huquqiy tartibga solish mexanizmining barcha elementlarida – huquq normalarida, huquqiy munosabatlarda, huquqni ro'yobga chiqarishga doir hujjatlarda u yoki bu darajada namoyon bo'ladi. Huquqiy ong huquqni amalga oshirish bosqichida, yuridik huquqlar vamajburiyatlarni hayotga tatbiq etish jarayonida, ayniqsa, yaqqol ko'zga tashlanadi. Jamiyat hayoti shuni ko'rsatadiki, ong, fikr, iroda kuchi, turmush tarzi haqiqatan ham odamlarning xulq-atvorini boshqaradi, u turmushning barcha sohalarida, shu jumladan, huquqiy sohalarida individlarning xatti-harakatlari hamda faoliyatiga turtki beradi va ularni tartibga soladi. Huquqiy ongning mo'tadilligi uning sifat tavsifi, ayrim elementlari jamiyat huquqiy hayoti ishtirokchilari xulq-atvorining qonuniy bo'lishini, ular o'z subyektiv huquqlaridan faol foydalanishi va uni himoya qilishini, zimmadagi majburiyatlarni ongli ravishda bajarishini, huquqiy faoliyatni ijtimoiy nazorat qilishda ishtirok etishini ta'minlovchi xususiyatlarini anglatadi.

Qonun ustuvorligini tan olish, qonunni hurmat qilish yuksak huquqiy ongning xususiyati va yorqin ifodasidir. Huquqiy ongning nazariy jihatlari huquqiy tafakkur hodisasida namoyon bo'ladi. Shu o'rinda «huquqiy tafakkur» kategoriyasi ma'nosini oydinlashtirib olaylik. Avvalo, huquqiy tafakkur insonning atrofdagi

huquqiy voqelik haqida yuridik kategoriyalar vositasida ijodiy fikrlash, faol aqliy tahlil yuritish qobiliyatidir. Huquqiy tafakkur asosini haqqoniy yuridik bilim, jamiyatda huquqiy vositalar orqali hal qilinayotgan vazifalarni nazariy anglangan holda tushunish tashkil etadi. Huquqiy tafakkur huquq haqida, jamiyatdagi barcha huquqiy hodisalar xususida nazariy tahlil asosida mushohada yuritish, ular tub ma'no-mazmuniga yetishga yo'naltirilgan aqliy jarayondir. Huquqiy tafakkur – huquqning mohiyatini, muhim xususiyatlarini, ichki va zaruriy aloqalarini, ya'ni qonuniyatli bog'lanishlarini ratsional bilishning, teran anglashning yuksak bosqichi sanaladi. Huquqiy tafakkur huquqiy hayot hodisalarini mantiqan, abstraktlashgan va umumlashgan holda in'ikos qilish vositasi hamda usulidir. U huquqni, qonun va boshqalarni ilmiy asosda anglash, ijodiy faoliyat yordamida tahlil etishga tayanadi. Unda bilish jarayoni izchil va tizimli kechadi.

Huquqiy tafakkur voqelikni tahlil etish, huquqiy hodisalar haqidagi tushunchalarni shakllantirish, ular haqida mulohaza va fikr yuritish hamda huquqiy amaliyot borasida o'z baholarini ifodalash, xulosalar chiqarish shaklida namoyon bo'ladi. Jamiyat a'zolarining, fuqarolarning davlat-huquqiy realliklar haqida tizimli bilimlarni hosil qilishi, mazkur bilimlarni chuqurlashtirib borishi, umuman huquq haqidagi tasavvurlarining ortib borishi, huquqiy ongning huquq mohiyatini anglash sari yuksalib borishi huquqiy tafakkur tufayli mumkin bo'ladi. Istiqlol va islohot davrida huquqning tobora inson hayoti va faoliyatining uzviy qismiga aylanib borishi huquq hodisasini yangi darajada tafakkur mavzusiga aylantirishda to'plangan bilimlarni, axborotlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga, huquqning izchil harakatini ta'minlovchi g'oyalar, nazariyalar, mazmunli tushunchalar yaratishga bo'lgan ehtiyojni vujudga keltirdi. Bu ehtiyoj tufayli so'nggi chorak asrda yurtimizda yangicha huquqiy tafakkurshakllandi.

Huquqiy tafakkur huquq hodisasining barcha qirralarini ham alohida, ham bir butun, yaxlit, umumlashgan tarzda qamrab oladi. Huquqiy tafakkur huquq ijodkorligi bosqichidan to huquqning amaldagi harakati, uning har bir huquqiy munosabat ishtirokchisi faoliyatida, xatti-harakatida mujassamlanishiga qadar

singib boradi. Bu jarayon istiqloqlarning dastlabki kunlarida, ayniqsa, jadal amalga oshdi. U Konstitutsiyani yaratish va qabul qilish chog'ida yaqqol namoyon bo'ldi. Huquqiy tafakkur orqali huquqiy qoida qo'llaniladigan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ma'naviy shart-sharoit tahlil etiladi, huquqni yaratish jarayoni ilmiy asoslangan negizga ega bo'ladi, huquqning samarali harakatini ta'minlovchi mukammal yuridik mexanizm yaratiladi.

Jamiyat hayotining jadal va jo'shqin rivojlanishida huquq ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish yo'li bilan ularga uyushqoqlik va batartiblik baxsh etadi. Huquqning munosabatlarni tartibga solishdagi ta'sir yo'nalishi o'ta ko'p qirralidir. U bir tomondan, mavjud ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlaydi va barqarorlashtiradi, ikkinchi tomondan, hayotda endi vujudga kelayotgan yangi munosabatlarning rivojiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy hayot rivojiga xalaqit beruvchi, ya'ni ijtimoiy munosabatlar uchun nomaqbul bo'lgan hodisalarning oldini olishda ham huquqning ahamiyati katta.

Yuqorida ta'kidlanganidek, huquq – erkinlik me'yorini belgilab yoki chegaralab, majburiyat yuklab va imkoniyat (imtiyoz) lar berib, kishilar faoliyatini ijobiy yo'naltirish uchun ularning fe'l-atvoriga faol ta'sir ko'rsatadi. Huquqning tartibga soluvchi xususiyati, bunyodkor salohiyati uning kishi ongiga ta'siri orqali yuzaga chiqadi. Huquqiy talablar dastlab ongda aks etib, shaxs tomonidan anglab yetiladi, tushuniladi va ruxan o'zlashtiriladi, insonning huquqqa munosabatini belgilovchi taassuroti va e'tiqodi murakkab bilimlar natijasida shakllanadi. Ta'kidlash joizki, huquq ijtimoiy hodisa sifatida ongdan tashqarida mavjud bo'la olmaydi. U haqiqiy voqelikning boshqa barcha hodisalari kabi, jamiyat ongida aks etib, nafaqat uning in'ikosi, balki bilish quroli yoki usuliga aylanadi. Ushbu murakkab ruhiy sohada kechadigan fikrlash va tafakkur jarayoni huquqiy haqiqatning ongdagi aksini tushunib yetish va huquq haqidagi bilimlarni shakllantirish bilan bog'liq.

Huquq va ong o'rtasida vujudga keladigan uzviylikni nazarda tutib, avvalo, huquqiy ong tushunchasini oydinlashtirib olish lozim. Huquqiy ong deganda,

kishilarning huquq haqida tushuncha va bilimlarga ega bo'lishi, shuningdek huquq borasidagi tasavvurlarning inson ongida aks etishi tushuniladi. Huquqiy ong ijtimoiy ong shakllaridan biridir. Demak, u ongning yagona shakli emas. Hayotning sohalari g'oyat xilma-xil bo'lib, ularning har biri jamiyat ijtimoiy ongida diniy, siyosiy, huquqiy, axloqiy va boshqa aniq shakllarda namoyon bo'ladi. O'rganadigan sohasining o'ziga xosligi, alohidaligidan qat'i nazar, ijtimoiy ongning har bir shakli boshqa shakllar bilan uzviy aloqada rivojlanadi. Goho, ijtimoiy ongning har xil shakllari o'rtasidagi o'zaro uyg'unlik holati muayyan qiyinchiliklar tug'diradi va ularni ajratish oson bo'lmaydi. Inson hayotiga tajovuz qilish, unga tegishli mulkka rahna solish, uni nobud etish yoki o'g'irlash axloq nuqtayi nazaridan qoralanadigan salbiy holatlardir. Bu axloqiy talablar ijtimoiy ongda namoyon bo'ladi, aks etadi. Huquqda Huquqiy ong va huquqiy madaniyat taqiqlangan o'g'irlik, jamoat mulkini talon-taroj qilish yoki odam o'ldirish uchun jinoiy-huquqiy javobgarlik o'zining tabiati bilan o'sha axloqiy talabning namoyon bo'lishi yoki timsoli emasmi? Yaxshilik va yomonlik bilan bog'liq hodisalarni tushunish jamiyat ongining har xil shakl va darajalarida hamda yuqori murakkab o'zaro dialektik aloqadorlikda namoyon bo'ladi. Shu bilan bir vaqtda, ularning har biri ijtimoiy ongning alohida sohasida huquq va huquqiy voqelikning xilma-xil hodisalari bilan uzviy bog'liqdir.

Ogning bu shaklini huquqsiz tasavvur qilib bo'lmaganidek, huquqni ham huquqiy ongsiz anglab bo'lmaydi. Biri ikkinchisidan kelib chiqadi, biridan oldin ikkinchisi yuz bergan bo'ladi, chunki bir holda huquq huquqiy ongning rivojiga yordam bersa, boshqa holda buning aksi bo'lib, huquqiy ong huquqning rivojiga, uning takomillashuviga ko'maklashadi va amalga kiritilishini ta'minlaydi. Biroq ong bilan huquq o'rtasidagi mavjud bog'liqlik, ularning har biri inson xulq-atvoriga ta'sir qilishiga qaramay, huquq va huquqiy ongni bir-biriga o'xshatish uchun asos bo'la olmaydi. Ularning har biri alohida huquqiy hodisa sifatida kishilar munosabatiga ta'sir etishi bilan farq qiladi. Masalan, huquqning kishilar munosabatiga ta'sirining o'ziga xosligi shundaki, uning me'yoriy qoidalari umummajburiy xususiyatga ega. Bu – har kim huquqiy talabga bo'ysunishga majbur

deganidir. Bo'ysunmaslik holati esa huquqiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Huquqiy ongga kelganda, uning tartibga soluvchi ta'sir kuchi boshqa shaklda amalga oshiriladi.

Gap shundaki, har bir huquqiy ko'rsatma huquqiy ong orqali o'tganidan so'nggina, aniq fe'l-atvorda yoki qilmishda amalga oshadi. Huquqiy amr-iroda, talab hamma vaqt, shaxsning ongiga yo'naltirilgan bo'ladi. Chunki, odillikning ta'sir kuchi shaxsga qaratilgan buyruqni inson tomonidan anglanib, qabul qilinishiga mo'ljallangan. Inson huquqiy axborotni anglab qabul qilish, ruhan tushunib yetishdek murakkab jarayonga duch keladi. Huquqiy ong, mohiyati bo'yicha o'ziga xos «sinov va tajriba maydoni»ni tashkil qiladi, unda huquqiy axborotni o'zlashtirish va qabul qilib olish bilan bog'liq murakkab jarayon kechadi. Huquqiy ongning bilish vazifasi, huquqiy talabga nisbatan, o'zining fe'l-atvor yo'lini ishlab chiqishdagi baholash fikri yoki mulohazasiga aylanadi. Boshqacha aytganda, miya ichki fikrlash funksiyasining butun jarayoni insonning o'zini o'zi boshqarishi, o'zini o'zi nazorat qilishiga, uning fe'l-atvor xususiyatini aniqlashga yordam beradi. Huquqiy talabni tushunishda, huquqiy bilim darajasi, umumiy va huquqiy madaniyatning saviyasi shubhasiz katta ahamiyatga egadir.

Huquq – qanday fe'l-atvor shaklida (qonuniy yoki qonunsiz) amalga oshirilmasin, u barcha hollarda, avvalo, insonning ongiga qaratilgan bo'lib, u orqali fe'l-atvorni tartibga solishga ta'sir ko'rsatiladi. Huquq va huquqiy ongning yuqoridagidek o'zaro ta'sirida, shu murakkab ijtimoiy hodisaning ijtimoiy munosabatlarga ta'sir kuchi va tartibga soluvchi ta'sirining mohiyati namoyon bo'ladi. Huquqiy ong ijtimoiy ongning shunday sohasiki, u tushuncha, taassurot, baholash, fikr yuritish kabi jarayonlarni o'z ichiga oluvchi huquqiy me'yorlarni shakllantirish bilan birga huquqiy tizimning xilma-xil qismlari (sudya, hakamlar ishi, jazo berish tizimi, ichki ishlar organlari xizmati, notarial idoralar, prokuratura va boshqa ko'p sohalar) borasida tushunchalarni yuzaga keltiradi.

Mamlakatni yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida huquqiy ong va madaniyat mavzusiga katta e'tibor berilgan. Shu ma'noda huquqiy ong,

huquqiy tarbiya va huquqiy madaniyat masalalari bugungi kunda mamlakatimizning rivojlanishidagi asosiy dolzarb muammolardan bo'lib qoldi. «Tarbiya» atamasi kundalik hayotda insonlar muomalasida ko'p marotaba takrorlanadigan ijtimoiy kategoriyadir. Tarbiyalarning barcha turlari umumlashgan yagona tizimini ijtimoiy tarbiya o'zida mujassam etadi va u siyosiy tarbiya, madaniy tarbiya, ma'naviy tarbiya, ekologik tarbiya, estetik tarbiya, shuningdek, huquqiy tarbiya va boshqa tarbiya turlarini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy tarbiya tizimida tarbiyaning boshqa turlari singari huquqiy tarbiya alohida ahamiyat kasb etadi. Huquqiy tarbiya ijtimoiy tarbiyaning axloqiy, estetik, ma'naviy va boshqa shu kabi turlari negizida shakllanadi va rivoj topadi. Ya'ni, huquqiy tarbiya ijtimoiy tarbiyaning barcha turlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Jumladan, yuksak rivojlangan huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'ygan har bir davlatning vazifasi o'z aholisining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirishdir. Har qanday davlatning ijtimoiy rivojlanishi o'sha davlat fuqarolarining huquqiy madaniyati bilan bog'liq bo'ladi. Zero, yuksak darajada rivojlangan huquqiy ong va huquqiy madaniyat huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining ajralmas belgisidir.

Yuksak darajadagi huquqiy ong va huquqiy madaniyat esa, huquqiy tarbiyaning mahsuli. Aholining huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirishda huquqiy tarbiya asosiy o'rinni egallaydi. Ma'rifatparvar mutafakkir Abdulla Avloniy ham «Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir» deb bejiz ta'kidlamagan. Chunki «huquqiy ong, huquqiy tarbiya va huquqiy madaniyat» kabi bir-biri bilan uzviy aloqada bo'lgan va bir-birini to'ldirib turuvchi ushbu mantiqiy izchillikda va ketma-ketlikda joylashgan o'xshash kategoriyalar jamiyat huquqiy tizimining holatidan darak beradi. Huquqiy tarbiya – murakkab va ko'p qirrali hodisadir, ya'ni uni bir ma'noli qilib ta'riflab bo'lmaydi.

Huquqiy tarbiyaning ta'rifi bu jarayonning qaysi tomonini, jumladan, umum-ijtimoiy jihatini, huquqning ijtimoiy amal qilish tizimi sifatida yoki davlatning

ijtimoiy boshqarish, huquqbuzarlikning oldini olish elementi sifatidagi vazifasi va shu kabilarni tadqiq qilishga bog'liq bo'ladi. Huquqiy tarbiya deganda shaxsning ongiga tashkiliy suratda va aniq maqsadni ko'zlab ta'sir ko'rsatishning maxsus yuridik turi tushuniladi. Ma'lumki, «huquqiy tarbiya» kategoriyasi olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan va izohlar berilgan. Huquqiy tarbiya – shaxslar va ijtimoiy Huquqiy tarbiya va uni amalga oshirish usullari Huquqiy ong va huquqiy madaniyat guruhlarning huquqiy ongiga ko'rsatiladigan, aniq maqsadga yo'naltirilgan, rejalashtirilgan va maxsus huquqiy tarbiya usullari vositasida amalga oshiriladigan pedagogik ta'sir jarayonidir. Davlat va huquq nazariyasi bo'yicha darsliklarda huquqiy tarbiyaga keng ta'rif berish uchraydi, ya'ni «huquqiy tarbiya fuqarolarning ongi va ruhiyatiga ta'sir qilishga qaratilgan, huquqiy tarbiya shakllari, vositalari va uslublaridan foydalanib, fuqarolar ongida chuqur va barqaror huquqiy bilimlar, e'tiqodlar, ehtiyojlar, qadriyatlar, qonunga mos fe'l-atvor, odatlarni shakllantirish jarayonidir»

Demak, huquqiy tarbiya fuqarolarga huquqiy bilimni singdiruvchi muhim ijtimoiy vositadir. Tarbiyani keng va tor ma'noda tushunish mumkin. Tor ma'nodagi tarbiya – huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan maxsus tashkil etilgan jarayon bo'lib, bunda shaxsni tarbiyalash uchun tarbiyaning barcha shakllari va usullari bir maqsadga qaratiladi, yo'naltiriladi. Uning tashkilotchilari, ya'ni asosiy subyektlari – ota-onalar, o'qituvchilar, huquqni muhofaza qilish organlarining xodimlari va ularning boshliqlari va boshqalar hisoblanadilar. Keng ma'nodagi tarbiya – shaxsning tarbiyalanishida uning tarbiyasiga ijobiy ta'sir qila oladigan, shaxslar tomonidan maxsus tashkil etilgan yoki tashkil etilmagan tarbiya jarayonlarining yig'indisi. Bunda oila, bog'cha, maktab, ish va yashash joylarida, bevosita profilaktika noziri tomonidan olib boriladigan tarbiyaviy profilaktik ishlar tushuniladi. Mazkur jarayonlarda ko'pincha kuzatilishicha, muhit tarbiyaga ta'sir etadi, muhit o'zgarsa, tarbiyaning mohiyati va shaxslarning xatti-harakatlari ham o'zgaradi. Shaxsning xatti-harakati ijtimoiy muhit ta'sirida shaxsning shakllanishiga yordam beradi.

Yuqoridagi ta'riflarning mazmunidan kelib chiqqan holda huquqiy tarbiyani ham tor va keng ma'noda izohlash mumkin. Tor ma'nodagi huquqiy tarbiyada shaxslarning rasman yuridik o'quv yurtlarida oladigan huquqiy bilimlarining yig'indisi tushuniladi. Huquqiy tarbiya – shaxsning bir maqsad yo'lida, ongli ravishda jamiyat taraqqiyoti va siyosatidan kelib chiqib, olib boradigan bir tizimdagi ijobiy faoliyatidir. Huquqiy jihatdan shaxsning o'zini o'zi tarbiyalashi – bu ongli ravishda bir maqsad yo'lida, o'z xarakterida ijobiy-huquqiy yo'nalishni shakllantirishidir. Keng ma'nodagi huquqiy tarbiya – shaxsning oila va bog'chada huquqiy bilim olishi, o'qishi, o'zining huquqiy bilimlarini mustaqil boyitishi, umuman o'z ustida mustaqil ishlashi orqali olinadigan huquqiy bilimlarining yig'indisidir. Huquqiy tarbiyaga yuqorida berilgan izohlarni tahlil qilgan holda, huquqiy tarbiya – davlat organlari, nodavlat organlari, mansabdor shaxslar va alohida shaxslar guruhining aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan maxsus murabbiylik faoliyati hisoblanadi. Tarbiya jarayonlarining yo'nalishlarini farqlashda qo'llaniladigan muhim mezonlardan biri – ong shakllarining turlicha ekanligi. Chunki, alohida olingan tarbiya jarayonlarining har qaysisi, inson ongining hamma tomonlarini emas, faqat uning ayrim ko'rinishlarini qamrab oladi. Masalan, siyosiy tarbiya – siyosiy ongni; ma'naviy tarbiya – ma'naviy ongni; estetik tarbiya – estetik ongni shakllantiradi va hokazo.

Tabiiyki, huquqiy tarbiya, ongning o'ziga xos shakli bo'lgan, huquqiy ong bilan bog'liq. Huquqiy tarbiya ikki xil vazifani bajaradi. Birinchisi – tarbiyalanuvchilarga ma'lum miqdordagi huquqiy bilimlar, ko'nikmalar va malakaning berilishi. Ikkinchisi – tarbiyalanuvchilarda huquqiy g'oyalar, xissiyotlar, e'tiqodni shakllantirish. Shu vazifalardan kelib chikib huquqiy tarbiyada fuqarolarning huquqiy ongini shakllantirish quyidagicha kechadi:

birinchidan, asosiy huquqiy qoidalar tizimini bilish, ularning mazmuni va mohiyatini tug'ri tushunish;

ikkinchidan, huquq, qonunlar, qonuniylik va huquqiy tartibotni chuqur hurmat qilish;

uchinchidan, huquqiy bilimlarni amalda mustaqil qo'llay olish;
to'rtinchidan, o'z odatlarini olingan huquqiy bilimlar bilan moslashtirish;
beshinchidan, huquqiy normalarning har qanday buzishlariga nisbatan qat'iy murossasizlik ko'nikmasini hosil qilish.

Huquqiy tarbiya jarayoni odamlar orasida muayyan munosabatlar orqali amalga oshadi. Shu bois huquq bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar huquqiy tarbiya doirasiga kiradi. Unda tarbiyalanuvchilar (shaxslar, ijtimoiy guruhlar) huquqiy ongining shakllanishi ro'y beradi. Huquqiy tarbiya jarayonida kishilarning muayyan huquqiy bilim darajasiga ega bo'lishiga erishish maqsad qilib qo'yiladi. Ularning shaxsiy e'tiqodidan kelib chiqadigan qonunga, huquqqa bo'lgan hurmatni shakllantirish huquqiy tarbiyaning o'zagini tashkil etadi. Mazkur qamrovga kiruvchi huquqiy ongning tarkibiy qismlari shaxsga nisbatan kerakli psixologik va mafkuraviy yo'l-yo'riqlarni tashkil qiladi, uning o'z huquqiy bilimlarini turmushda faol tatbiq qila olishiga imkoniyat yaratadi. Mana shu tayyorgarlik darajasi huquqiy tarbiya ishlarining samaradorligi ifodasidir.

Huquqiy tarbiya-shaxsga nisbatan huquqiy ongni, huquqiy ko'rsatmalarni, qonunga itoatkor xulq-atvor ko'nikmalari va odatlarini shakllantiruvchi, uyushgan, bir tizimli, aniq maqsadni ko'zlagan holda ta'sir ko'rsatishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, yaqin o'tmishda ham huquqiy tarbiyaga unchalik jiddiy e'tibor berilmas edi. Pedagogikaga doir darsliklarda ham shaxsning aqliy kamoloti, mehnati, jismoniy, ma'naviy, estetik tarbiyasi haqida so'z borar. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat edi-yu, lekin huquqiy tarbiya xususida eslatilmasdi. Huquqiy tarbiyaning tarbiyaviy ishning mustaqil yo'nalishi sifatida belgilab qo'yilmaganligi o'sib kelayotgan avlodning ayrim qismi huquqiy ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmadi

Adabiyotlar ro'yxati

1. Теория государства и права (под ред. В. М. Корельского и В. Д.с. 335-336.
2. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – T., 2018. 201-b.

- 3.Гаврилов Д.А. Правоприменительное толкование. Автореф. дисканд. Саратов, 2000. С. 5-6.
- 4.Георгий Н.Н. Доктринальное толкование норм права. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.Нижний Новгород – 2005.
- 5.Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности /Е.В. Аграновская; Отв. ред. Е.А. Лукашева; АН СССР, Ин-т государства и права. – М.: Наука, 1988. - С.12-15.
- 6.Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М.: Юриспруденция, 1999. 520 с.
- 7.Академический юридический журнал. - N.1. - 2005. -С.5-6.
- 8.Ш.Н.Кўчимов. Юридик тил назарияси ва амалиёти. - Т., 2017. 30-б.
- 9.Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Т., 2018. 208-б.
- 10.Ловничая Т.Н. Формирование правосознания личности ребенка. М.Волгоград, 2001.